

ESTABILIDADE ORBITAL DE ONDAS VIAJANTES PERIÓDICAS PARA MODELOS DISPERSIVOS

THIAGO PINGUELLO DE ANDRADE AND ADEMIR PASTOR FERREIRA

Neste trabalho apresentamos resultados sobre a estabilidade orbital de ondas viajantes periódicas para modelos dispersivos que podem ser escritos na forma

$$(1) \quad u_t - \mathcal{M}u_x + (f(u))_x = 0$$

e

$$(2) \quad u_t + \mathcal{M}u_t + (f(u))_x = 0,$$

onde $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função ao menos C^1 , em geral representando a não linearidade, e \mathcal{M} é um operador diferencial ou pseudo-diferencial. Em particular, quando $\mathcal{M} = -\partial_x^2$ e f é uma função da forma $f(u) = u + u^{p+1}$, onde $p \geq 1$ é um número inteiro positivo, a equação (1) se reduz a equação de Korteweg-de Vries generalizada (g-KdV)

$$u_t + u_{xxx} + u_x + \partial_x(u^{p+1}) = 0,$$

enquanto (2) se reduz a equação de Benjamin-Bona-Mahony generalizada (g-BBM)

$$u_t - u_{xxt} + u_x + \partial_x(u^{p+1}) = 0.$$

As soluções do tipo onda viajantes para (1) and (2) são as soluções da forma $u(x, t) = \phi(x - ct)$, onde $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função real e c é uma constante real que representa a velocidade da onda. Portanto, substituindo este tipo de solução em (1) (similar no caso da equação (2)), vemos que ϕ deve ser solução da equação diferencial ou pseudo-diferencial

$$(3) \quad (\mathcal{M} + c)\phi - f(\phi) = -A,$$

onde A surge como uma constante de integração. Neste contexto, ao resolver a equação (3), podemos obter ondas periódicas explícitas.

Quando a estabilidade de tais ondas viajantes periódicas foram estudadas pela primeira vez, a constante de integração A era assumida como sendo zero, ou alguma particularidade da equação era usada em contrapartida, ver por exemplo [1] and [2]. Nossa contribuição neste trabalho consiste exatamente em remover esta restrição e para isso fazemos algumas alterações nas teorias desenvolvidas em [3]. Desse modo conseguimos obter resultados de estabilidade para ondas periódicas que surgem quando A é diferente de zero.

A estratégia para obtermos resultados de estabilidade consiste em considerar os funcionais conservados

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_0^L (u\mathcal{M}u - 2F(u))dx, \quad \text{com} \quad F(u) = \int_0^u f(s)ds,$$

$$Q(u) = \frac{1}{2} \int_0^L u^2 dx, \quad V(u) = \int_0^L u dx,$$

$$F_k := E + cQ + AV,$$

o operador linearizado $\mathcal{L}_k = F_k''(\phi_k)$, onde ϕ_k é a onda no qual queremos provar a estabilidade orbital, e então verificar que as seguintes hipóteses se verificam:

- (H0) Existem um intervalo $J \subset \mathbb{R}$, funções de classe C^1 , $k \in J \mapsto c = c(k)$ e $k \in J \mapsto A = A(k)$, e uma curva suave e não trivial de soluções L -periódicas para (3), $k \in J \mapsto \phi_k := \phi_{(c(k), A(k))} \in H_{per}^{s_2}([0, L])$ tal que $c = c(k) > -\gamma$;
- (H1) O operador linearizado $\mathcal{L}_k := \mathcal{L}_{(c(k), A(k))}$ possui um único autovalor negativo, o qual é simples;
- (H2) Zero é um autovalor simples de \mathcal{L}_k associado à autofunção ϕ'_k ;
- (H3) A quantidade Φ definida por $\Phi := \left\langle \mathcal{L}_k \left(\frac{\partial \phi_k}{\partial k} \right), \frac{\partial \phi_k}{\partial k} \right\rangle$ é negativa;
- (H4) $M_k(\phi_k) \neq -\frac{\partial c}{\partial k} Q(\phi_k)$.

Teorema *Considerando as condições (H0)-(H4), para cada $k \in J$, a onda viajante periódica ϕ_k é orbitalmente estável pelo fluxo da equação (1) em $H_{per}^{s_2/2}([0, L])$. (Similar no caso da equação (2)).*

Como aplicação deste teorema obtemos estabilidade de certas ondas viajantes periódicas explícitas das equações BBM, com potência fracionária na não linearidade, Schamel, modificada KdV e Gardner.

REFERÊNCIAS

- [1] Angulo, J., Bona, J.L. and Scialom, M. *Stability of cnoidal waves*, Adv. Differential Equations 11, p. 1321-1374, 2006.
- [2] Angulo, J., and Natali, F. *Positivity properties of the Fourier transform and the stability of periodic travelling-wave solutions*, SIAM J. Math. Anal. 40, no. 3, p. 1123–1151, 2008.
- [3] Grillakis, M., Shatah, J. and Strauss, W. *Existence and boundary stabilization of solutions.*, J. Functional Anal., 74 , p. 160-197, 1987.

Email address: thiagoandrade@utfpr.edu.br

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Email address: apastor@ime.unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)